

PRAKTIKUM TAKSONOMI HEWAN INVERTEBRATA

LAPORAN OBJEK 2

**KLASIFIKASI DAN PENGENALAN JENIS-JENIS
PLATYHELMINTHES, NEMATHELMINTHES DAN ANNELIDA**

DISUSUN OLEH: KELOMPOK 2 A

1. PRITA LAURA (2310421031)
2. VIOLA SHALSABILA (2310422009)
3. CHINTIYA AULIA RIZTA (2310422015)
4. SYAHLINI NAYLA (2310422019)
5. OLIVIA AMANDA PUTRI (2310422021)
6. NAJWAN ALWAFI (2310423001)

**DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keanekaragaman hewan dan taksonomi merupakan ilmu yang mempelajari pengelompokan berdasarkan persamaan bentuk dan fungsi tubuh hewan. Tujuan klasifikasi sendiri adalah untuk memudahkan identifikasi jenis hewan dan memudahkan komunikasi dalam biologi. Klasifikasi hewan bersifat dinamis. Hal ini disebabkan oleh beberapa kemungkinan, misalnya perkembangan zoologi, penggunaan tanda-tanda yang berbeda dalam klasifikasi. Klasifikasi hewan didasarkan pada persamaan dan perbedaan ciri-ciri tertentu dari hewan yang bersangkutan (Mursyidah,2014).

Invertebrata atau hewan tanpa tulang punggung. Materi invertebrata merupakan salah satu materi yang dianggap sulit bagi siswa dalam mempelajari biologi. Hal ini disebabkan karena materinya banyak menggunakan istilah ilmiah dan bahasa latin yang tidak mudah diucapkan. Hal ini disebabkan tidak terpenuhinya tujuan pembelajaran invertebrata dan disebabkan rendahnya hasil belajar siswa . Dimana karena banyak nya pengklasifikasian pada hewan invertebrata sehingga pada hewan invertebrata tersebut lebih sulit dalam mengelompokan nya..Terutama pada pembahasan ini juga membahas tentang taksonomi atau pengelompokan hewan invertebrata sehingga memerlukan daya ingat yang kuat dan lebih teliti dalam mengamati spesimen yang ada nanti nya.(Afreni,2017).

Cacing pipih merupakan cacing gelang yang biasanya mempunyai tubuh pipih. Cacing ini adalah hewan paling sederhana yang simetri bilateral. Cacing pipih memiliki tubuh yang padat dan lembut serta epidermis bersilia. Cacing pipih merupakan hewan triploblastik yang tidak memiliki rongga tubuh (acoelomata). Kebanyakan cacing pipih, seperti cacing kremi dan cacing pita, adalah parasit. Namun, terdapat banyak spesies yang hidup bebas yang hidup di perairan tawar dan

perairan laut, terutama di pantai berbatu dan terumbu karang. Genus ini terdiri dari 9.000 spesies. Memberi nama pada organisme ini sangatlah cepat. Sejumlah besar hewan ini hampir berbentuk pita. Hewan ini simetri bilateral dengan sisi kiri dan kanan, permukaan punggung dan perut, serta permukaan anterior dan posterior. Cacing parasit ini memiliki lapisan kutikula dan pigmen yang hilang seiring bertambahnya usia. Hewan ini mempunyai alat penghisap yang dapat disertai dengan kail. Cacing pipih belum mempunyai sistem peredaran darah dan pernafasan. Pada saat yang sama, sistem pencernaan tidak lengkap tanpa anus. Cacing pipih dibagi menjadi 3 kelas yaitu kelas Turbellaria, kelas Trematoda, dan kelas Cestoda. Untuk lebih jelasnya mengenai golongan hewan ini akan dibahas pada Bab II (Pramudiningtyas, 2015)

Nemathelminth umumnya merupakan cacing yang hidupnya bersifat parasit dan berbahaya bagi manusia. Umumnya berbahaya karena merupakan parasit pada manusia dan hewan dan sejauh ini belum ada ahli yang menemukan sisi positif dari cacing Nemathelminthes ini. Nemathelminth (cacing tanah) merupakan salah satu jenis cacing yang tugasnya menyerap sari makanan dari inangnya, sehingga cacing ini sangat berbahaya karena bersifat parasit. Sering disebut cacing perut atau usus atau cacing gelang. Parasit di usus halus manusia, hewan dengan tubuh simetri bilateral yang memiliki saluran pencernaan baik tetapi sirkulasi tidak ada. Contoh permadani bundar (Nasronudin, 2011)

Tubuh terdiri atas tiga lapisan (triploblastik), yaitu lapisan luar (ektoderm), lapisan tengah (mesoderm), dan lapisan dalam (endoderm). Lapisan luar tubuh ditutupi lapisan lilin atau kutikula. Rongga yang terdapat pada tubuh merupakan rongga palsu atau tidak nyata (pseudocoeloms). Tubuh ini memiliki simetri tubuh bilateral. Cacing ini bersifat dioecious yaitu cacing jantan dan cacing betina. Nematohelminth mempunyai sistem pencernaan yang lengkap, saluran pencernaannya terbentang dari mulut hingga anus, dan cacing ini tidak memiliki sistem peredaran darah. (Miha dkk, 2014)

Cacing yang termasuk dalam famili ini hidup di tanah lembab, laut, dan air. Secara umum, Annelida hidup bebas, ada yang menggali, ada yang komensal dengan hewan air, dan ada pula yang bersifat parasit pada vertebrata. Annelida adalah hewan simetri bilateral dengan sistem peredaran darah tertutup dan sistem saraf terstruktur. Seperti tangga tali. Pembuluh darah utama berada di sepanjang punggung, sedangkan sistem saraf berada di rongga perut. Cacing yang termasuk dalam famili ini memiliki tubuh yang bersegmen. Beberapa organ, seperti pencernaan, bekerja di seluruh tubuh. Setiap segmen juga memiliki organ lain, misalnya saluran air. Annelida mempunyai rongga tubuh atau selom. Rongga ini tidak hanya berisi organ-organ yang dibentuk oleh mesoderm, tetapi juga ditutupi oleh lapisan mesoderm (Hidayat dkk, 2017)

1.2 Tujuan

Tujuan dari diadakannya praktikum taksonomi hewan tersebut ialah agar dapat mengklasifikasikan jenis-jenis dari hewan platyhelminthes, nemathelminthes dan annelida. Dan juga dapat menentukan dan mengidentifikasi berbagai spesies dari ketiga filum tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Protozoa

(Sumber: Zenius Eduction)

Platyhelminthes berasal dari bahasa Yunani “platy” yang berarti datar dan “helminthes” yang berarti cacing. Sesuai dengan namanya, anggota kelompok cacing ini mempunyai tubuh yang pipih secara dorsoventral. Cacing pipih juga dapat dikelompokkan ke dalam hewan triploblastik karena mempunyai tiga lapisan jaringan yaitu ektoderm (lapisan luar), mesoderm (lapisan tengah), dan endoderm (lapisan dalam) (Maya&Nurhidayah,2020).Filum ini terbagi atas tiga macam, yaitu ;

1.Kelas Turbellaria (Berambut Getar)

Hewan dari kelas Turbellaria memiliki tubuh bentuk tongkat. Memiliki bulu getar yang berfungsi untuk bergerak. Hewan ini biasanya hidup di air tawar yang jernih, air laut atau tempat lembap dan jarang sebagai parasit. Tubuh memiliki dua mata dan tanpa alat hisap. Hewan ini memiliki kemampuan untuk beregenerasi dengan cara memotong tubuhnya.

2. Kelas Trematoda (Cacing Isap)

Memiliki alat pengisap, terdapat pada mulut di bagian kepala. Alat penghisap berfungsi untuk menempel pada inangnya untuk menghisap makanan, berarti Trematoda merupakan parasit.

3. Kelas Cestoda (cacing pita)

Memiliki kulit berlapis kitin berfungsi melindungi diri dari enzim inangnya, dengan demikian Cestoda merupakan parasit. Cestoda terdiri dari anterior yang disebut skoleks, leher (strobilus), dan proglotid (Nurhadi,2018)

2.2 Nematelminthes

(Sumber:Bio Green)

Filum Nematelminthes adalah filum yang terdiri dari hewan yang memiliki tubuh yang berbentuk silinder, tanpa organ pembuluh udara dan mempunyai sistem pemakanan yang kompleks. Hewan ini terdiri dari dua kelas, yaitu Nematoda dan Nematomorpha. Klasifikasi hewan Nematelminthes adalah filum yang terdiri dari hewan yang memiliki tubuh yang berbentuk silinder, tanpa organ pembuluh udara, dan mempunyai sistem pemakanan yang kompleks. Hewan ini memiliki kemampuan autotomi serta regenerasi bagian tubuh yang hilang, putus atau rusak. Nematelminthes ditemukan dalam muskulos eksternal dan tidak terdapat epitelial dalam tubuhnya. Hewan ini mempunyai rahang kompond dan beberapa alat pemakanan, serta mata. Nematelminthes yang hidup parasit pada tubuh manusia atau arthropoda, setelah berwujud dewasa, hewan ini hidup bebas di air segar dan laut (Rahmadina & Renaldi, 2020).

2.2.1 Nematoda

Ini adalah cacing gelang, yang ditandai dengan bentuk tubuhnya yang silindris dan adanya sistem pencernaan yang lengkap. Nematoda ditemukan di berbagai lingkungan, termasuk habitat air tawar, laut, dan darat. Mereka memainkan peran penting dalam berbagai ekosistem, baik sebagai pemangsa maupun mangsa. Beberapa nematoda adalah parasit, menginfeksi berbagai macam inang, termasuk manusia (Hoffmann *et al.*, 2014).

2.2.2 Nematomorpha

Ini adalah cacing bulu kuda, yang dicirikan oleh bentuk tubuhnya yang panjang dan ramping serta adanya belalai yang digunakan untuk makan. Nematomorpha ditemukan di berbagai habitat air tawar dan darat, dan beberapa spesies merupakan parasit serangga (Hoffmann *et al.*, 2014).

2.3 Annelida

(Sumber:Biologi Edukasi)

Annelida adalah filum hewan invertebrata, umumnya dikenal sebagai annelida. Mereka dicirikan oleh denah tubuh yang tersegmentasi, dengan setiap segmen biasanya memiliki sepasang parapodia, yang merupakan pelengkap berdaging yang membantu hewan bergerak dan menempel pada permukaan. Annelida dibagi menjadi dua kelas utama: Polychaeta (juga dikenal sebagai polychaetes) dan Hirudinea (juga dikenal sebagai hirudineans) (Giangrande *et al.*, 2017).

2.3.1 Polychaetes

Polychaetes, juga dikenal sebagai cacing bulu, adalah hewan laut atau air tawar dengan tubuh yang panjang dan banyak pelengkap yang disebut parapodia. Mereka sering ditemukan menggali di dalam sedimen atau bersembunyi di celah-celah. Beberapa contoh umum polychaetes termasuk sabellid *Euchone anceps* sp. Nov., spesies *Perinereis*, dan spesies *Magelonidae* (Coutinho & Santos, 2014).

2.3.2 Hirudinea

Hirudinea, juga dikenal sebagai lintah, biasanya ditemukan di lingkungan air tawar atau darat. Mereka memiliki tubuh yang pipih dan pengisap di setiap ujungnya, yang mereka gunakan untuk menempel pada permukaan dan memakan darah hewan lain. Beberapa contoh hirudinea termasuk cacing tanah *Eisenia fetida*, yang dipelajari untuk mengetahui efek toksikologinya pada cacing tanah, dan *branchiobdellidans*, yang merupakan annelida ektosimbiotik yang membentuk hubungan mutualistik dengan lobster air tawar (Vedia et al., 2015).

Annelida memainkan peran penting dalam ekosistem mereka, berkontribusi pada siklus nutrisi, dekomposisi, dan rantai makanan. Mereka juga digunakan sebagai organisme model dalam penelitian ilmiah, terutama dalam studi ekotoksikologi, seperti yang terlihat dalam penelitian tentang efek toksik imidakloprid pada *Eisenia fetida* (Huslysty et al., 2021)

BAB III

METODE PRAKTIKUM

3.1 Waktu dan Tempat Praktikum

Praktikum ini dilaksanakan pada 18 Maret 2024 di Laboratorium Teaching 1, Departemen Biologi, FMIPA, Universitas Andalas.

3.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan adalah mikroskop, object glass, botol film berukuran kecil dan sedang, penggaris, sarung tangan, styrofoam, masker, tisu, pipet tetes, kamera HP, dan alat tulis.

3.3 Cara Kerja

3.3.1 Di Lapangan

Untuk sampel cacing tanah diambil di halaman rumah Rayhan dengan cara menggali tanah disekitar lokasi. Untuk sampel lintah dan pacet diambil di Hutan HPPB dengan cara memancing para spesies dengan kaki. Lalu, jika spesies tersebut terpancing dan menempel di kaki maka akan diambil menggunakan tangan kosong dan jika belum terpancing maka akan diambil menggunakan tangguk ataupun tangan kosong. Dan untuk sampel planaria dipasang sejenis umpan trap menggunakan hati ayam disekitar PKM. Ketika planaria sudah memakan hati ayam maka dapat diambil planaria tersebut dan dimasukkan ke dalam botol film.

3.3.2 Di Laboratorium

Sampel planaria yang telah di dapatkan dibawa ke Laboratorium dan dilakukan pengamatan. Keluarkan planaria dari botol film lalu letakkan ke atas object glass dan amati pergerakan serta morfologi planaria dengan perbesaran 10x4, 10x10, dan 10x40. Selanjutnya, untuk pengamatan cacing tanah, lintah, dan pacet dilakukan dengan cara mengeluarkan spesies dari botol film dan diletakkan

di atas styrofoam. Kemudian ukur panjang spesies menggunakan penggaris dan ambil gambar menggunakan kamera HP.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Platyhelminthes

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan didapatkanlah hasil bahwasanya Platyhelminthes yang kami identifikasi adalah spesies *Planaria* sp.

Klasifikasi *Planaria* sp:

Kingdom :

Filum : Platyhelminthes

Kelas : Turbellaria

Ordo : Triclandida

Famili : Planaridae

Genus : planaria

Spesies : *planaria* sp.

Kelompok cacing Turbellaria adalah cacing yang hidup bebas dan bergerak dengan bulu getarnya, contohnya Planaria. Cacing ini dapat digunakan sebagai indikator biologis kemurnian air. Apabila dalam suatu perairan banyak terdapat cacing ini, berarti air tersebut belum tercemar karena cacing ini hanya dapat hidup di air yang jernih, sehingga apabila air tersebut tercemar maka cacing ini akan mati. Kelas Turbellaria termasuk planaria air tawar seperti Dugesia yang memberi makan organisme kecil atau tetap sebagai makhluk kecil. Kepala planaria berbentuk ujung panah, dengan tambahan sisinya sebagai pengindera makanan atau keberadaan organisme lain.

Cacing pipih mempunyai dua bintik mata yang peka cahaya, memiliki pigmen sehingga nampak seperti mata bersilangan. Adanya tiga lapisan otot membuatnya dapat melakukan berbagai gerak. Sel kelenjar mengeluarkan material lendir untuk hewan ini dapat meluncur. Memiliki sel api sebagai sistem ekskresi yang terdiri dari serangkaian kana-kanal yang saling berhubungan di sepanjang kedua sisi longitudinal tubuhnya. Sel api adalah sel berbentuk gelembung berisi seberkas silia dan terdapat lubang di bagian tengah gelembung itu. Sel api ini berfungsi baik untuk ekskresi maupun pengaturan osmosis (Anonim.2014).

Ciri Umum nya adalah : Merupakan cacing pipih yang dapat bergerak dengan menggetarkan bulu getarnya, Di permukaan ventral cacing ini terdapat yang dapat digetarkan, Sebagian besar Turbellaria adalah cacing yang hidup bebas, Panjang tubuh bervariasi dari 5-50 mm, Dengan mikroskop biasa bulu getar tak terlihat, Hidup di air laut, air tawar dan tanah basah, Jarang yang hidup sebagai parasite, Melakukan fragmentasi (Taufan.2014).

Merupakan cacing pipih yang hidup di air tawar yang jernih , yang belum mengalami pencemaran berat biasanya cacing ini berlindung dibawah bebatuan. kepalanya nampak seperti segitiga. panjang tubuhnya dapat mencapai 2-3 cm, berwarna coklat kehitaman. dibagian kepala terdapat dua bintik mata, fungsinya untuk membedakan gelap dan terang. jadi cacing ini tidak mampu melihat warna. Planaria bersifat fototropik negatif. Tubuh bersilia untuk pergerakan hidup bebas, reproduksi aseksual: fragmentasi, tingkat regenerasi sangat tinggi. Reproduksi seksual: membentuk sperma dan ovum, Hermaprodit (fertilisasi silang), zigot tanpa periode larva (Zhang, *et al.* 2010).

4.2 Nemathelminthes

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan didapatkanlah hasil bahwasanya Nemathelminthes yang kami identifikasi adalah spesies *Gordius* sp. Cacing ini memiliki tubuh yang berukuran panjang sekitar 11 cm, dan diameter tubuh yang sangat kecil. Cacing ini biasanya disebut dengan cacing gilig, cacing yang berbentuk bulat panjang dan tidak bersegmen.

Gambar *Gordius* sp

Klasifikasi *Gordius* sp:

Kingdom : Animalia

Filum : Nematelminthes

Kelas : Nematomorpha

Ordo : Gordioidea

Family : Gordiidae

Genus : Gordius

Spesies : *Gordius* sp

Nematelminthes atau cacing gelang merupakan hewan triploblastik pseudoselomata. Triploblastik artinya ialah tubuhnya tersusun atas tiga lapisan yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Sedangkan pseudoselomata berarti susunan tubuhnya terdiri atas sebuah rongga semu. Hal ini disebabkan perkembangan oleh lapisan mesodermnya yang telah berkembang membentuk lapisan luar dan lapisan dalam sehingga terbentuk selom atau rongga antara mesoderm dengan endoderm (Campbell, 2012).

4.3 Annelida

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan didapatkanlah hasil bahwasanya Annelida adalah kelompok cacing yang berbentuk bilateral dengan tubuhnya bersegmen baik bagian dalam maupun luar. Kelompok kami mengidentifikasi bahwa terdapat beberapa spesies dari Annelida dengan berbagai kelas. Pada Kelas Hirudinea kami mengidentifikasi ada 2 spesies yaitu *Haemodipsa* sp dan *Hirudo medicinallis*. Pada kelas Oligochaeta terdapat 1 spesie yaitu *Lumbricus terrestris*.

Menurut Mardiasutik, (2012) Anelida adalah salah satu hewan yang multiseluler dan berbentuk simetris bilateral. Anelida juga memiliki tubuh yang lunak berbentuk silindris atau gilig dan juga beruas-ruas. Ruas tubuhnya bagian luar tampak seperti cincin disebut annuli, sedangkan ruas tubuhnya bagian dalam berupa septa atau pembatas. Tubuh Anelida dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu anterior (ujung kepala), posterior (ujung ekor), ventral (perut), dan dorsal (punggung). Pada segmen tubuhnya ada yang disebut parapodia yaitu tonjolan otot dengan cilia yang berfungsi untuk membantunya bergerak.

Gambar *Haemodipsa sp.*

Gambar *Hirudo medicinallis*

Klasifikasi dari *Haemodipsa sp*

Kingdom : Animalia
Filum : Nematelminthes
Kelas : Hirudinea
Ordo : Arhynchobdellida
Family : Hirudinidae
Genus : Horudo
Spesies : *Haemodipsa sp*

Klasifikasi dari *Hirudo medicinallis*

Kingdom : Animalia
Filum : Nematelminthes
Kelas : Hirudinea
Ordo : Arhynchobdellida
Family : Hirudinidae
Genus : Hirudo
Spesies : *Hirudo medicinallis*

Dari hasil yang kami amati pada kelas Hirudinea dengan spesies Haemodipsa sp dan Hirudo medicinallis memiliki struktur tubuh yang pipih dan segmentasi tubuh yang kurang jelas serta tubuh yang lunak. Spesies dari kelas Hirudinea ini mendapatkam makanannya dengan cara mengisap cairan ataupun darah. Habitat dari Haemodipsa sp adalah di daun-daun maupun di tempat yang lembab, sedangkan habitat dari Hirudo medicinallis adalah di sungai atau rawa-rawa.

Sedangkan pada kelas Annelida lainnya didapatkan spesies *Lumbricus terrestris*.

Klasifikasi dari *Lumbricus terrestris*:

Kingdom :

Filum : Annelida

Kelas : Oligochaeta

Ordo : Megadrilacea

Famili : Lunibricidae

Genus : Lumbricus

Spesies : *Lumbricus terrestris*

Kelas *Oligochaeta* merupakan kelompok cacing bersegmen yang memiliki sedikit seta; oly = sedikit. Anggotanya yang paling dikenal adalah cacing tanah, yaitu *Lumbricusterrestris* dan *pheretima* sp. Pada umumnya, *lumbricus terrestris* berukuran besar dan banyak ditemukan di benua amerika dan eropa, sedangkan *pheretima* sp. Berukurankecil dan banyak hidup di Indonesia.Cacing

tanah dapat hidup di darat atau di air tawar. Tubuhnya bersegmen dan memiliki sedikit seta. Semua cacing tanah tidak memiliki parapodia. Mereka bergerak dengan otot longitudinal dan otot sirkuler (Adelia, dkk. 2015).

Cacing tanah memiliki 15 sampai 200 segmen. Pada segmen (somit) ke 32 hingga 37 (pada lumbricus) dan somit ke 10 hingga 11 (pada pheretima) terdapat penebalan kulit yang biasa disebut klitelum atau sadel yang mengandung kelenjar. Pada umumnya, cacing tanah bersifat hermafrodit. Cacing tanah dapat bereproduksi secara seksual. Akan tetapi, fertilisasi tidak dilakukan sendiri melainkan secara silang dengan melibatkan cacing lainnya. Dua sperma dan diterima oleh klitelum cacing pasangannya. Pada saat bersamaan, klitelum mengeluarkan mukosa (kelenjar) kemudian membentuk kokon. Sperma bergerak ke alat reproduksi betina dan disimpan di reseptakel seminal. Ovum yang dikeluarkan dari ovarium akan dibuahi oleh sperma. Selanjutnya, ovum yang telah dibuahi masuk ke dalam kokon. Telur bersama kokon akan lepas dari tubuh cacing dan menetas menjadi individu baru (Adelia, dkk. 2015).

Cacing tanah memiliki kepala berukuran kecil, tetapi tidak memiliki rahang, mata, atau alat peraba. Mereka hidup sebagai saprozoik. Pernapasan dilakukan oleh seluruh permukaan tubuh secara difusi. Cacing tanah memiliki sistem peredaran darah tertutup. Permukaan tubuh tertutup oleh lapisan kutikula. Cacing tanah dikenal memiliki daya regenerasi yang tinggi. Contoh anggota Oligochaeta lainnya adalah Aelosoma, Nais, dan Tubifex (Adelia, dkk. 2015).

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: Filum platyhelminthes yang ditemukan yaitu *Planaria* sp. Spesies ini bergerak dengan menggetarkan bulu getarnya dan hidup di air tawar yang jernih. Panjang tubuhnya 5-50 mm, berwarna coklat kehitaman, dan kepalanya nampak seperti segitiga. Dibagian kepala terdapat dua bintik mata, fungsinya untuk membedakan gelap dan terang. *Planaria* bersifat fototropik negatif.

Filum Nematelminthes yang ditemukan yaitu *Gordius* sp. Spesies ini memiliki tubuh yang berukuran panjang sekitar 11 cm, dan diameter tubuh yang sangat kecil. Cacing ini biasanya disebut cacing gilig, berbentuk bulat panjang dan tidak bersegmen.

Filum Annelida yang ditemukan yaitu *Haemodipsa* sp, *Hirudo medicinallis*, *Lumbricus terrestris*. Habitat dari *Haemodipsa* sp adalah di daun-daun maupun di tempat yang lembab, sedangkan habitat dari *Hirudo medicinallis* adalah di sungai atau rawa-rawa. Dan kelas Hirudinea ini memiliki struktur tubuh yang pipih dan segmentasi tubuh yang kurang jelas serta tubuh yang lunak. *Lumbricus terrestris* atau cacing tanah memiliki kepala berukuran kecil, tetapi tidak memiliki rahang, mata, atau alat peraba. Mereka hidup sebagai saprozoic. Permukaan tubuh tertutup oleh lapisan kutikula. Tubuhnya bersegmen dan memiliki sedikit seta.

5.2 Saran

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, saran untuk praktikum selanjutnya yaitu kepada semua praktikan tetap kondusif ketika praktikum berlangsung dan juga harus selalu fokus agar pengamatan dapat berlangsung dengan baik. Dan juga membagi alat praktikum di luar labor.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia; Kurniasari Deti; Suryani Dwi.2015.*Makalah Biologi Tentang 1.Platyhelminthes2.Nematoda3.Annelida*.https://www.academia.edu/6835814/MAKALAH_BIOLOGI_TENTANG_1._PLATYHELMINTHES_2._NEMATODA_3._ANNELIDA.09Sept2015
- Afreni Hamidah.”Pengembangan Kamus Berbasis Android Pada MateriInvertebrata Untuk Siswa MIPA Kelas X SMA” International Confernce on Language Teaching and Eduction ,may 2017.
- Altman, D. G., Barbour, V., Macdonald, H., Johnston, M., Lamb, S. E., Dixon-Woods, M., McCulloch, P., Wyatt, J. C., Chan, A. W., & Michie, S. (2014). Better reporting of interventions: template for intervention description and replication (TIDieR) checklist and guide. *BMJ (Clinical research ed.)*, 348, g1687. <https://doi.org/10.1136/bmj.g1687>
- Anonim.2014.*Mengenal Phylum Platyhelminthes (Cacing Pipih)*. <http://www.zonasiswa.com/2014/06/mengenal-phylum-platyhelminthes-cacing.html>09September2015.
- Campbell, Neil A & Reece, Jane B. 2012. BIOLOGI. Jakarta: Erlangga.
- Coutinho, M. C. L., & Santos, C. S. G. (2014). Morphological anomalies in polychaetes: *Perinereis* species (Polychaeta: Annelida) examples from the Brazilian coast. *Memoirs of Museum Victoria*, 71, 45–51. <https://doi.org/10.24199/j.mmv.2014.71.05>
- Giangrande, A., Wasson, B., M. Lezzi, & M. Licciano. (2017). Description of *Euchone anceps* sp. Nov. (Annelida: Sabellidae) from the Mediterranean Sea and Northeast Atlantic, with remarks on the difficulty of generic definition. *The European Zoological Journal*, 84(1), 193–207. <https://doi.org/10.1080/24750263.2017.1297499>

- Hidayat dkk.2017.*Makalah Filum Annelida*.Madrrasah Aliyah Negeri 1 Kota Tasikmalaya.
- Hoffmann, T. C., Glasziou, P. P., Boutron, I., Milne, R., Perera, R., Moher, D.
- Huslysty, A. O., Gasso, V. Y., Yermolenko, S. V., & Petrushevskiy, V. B. (2021). Characteristics of the toxic effect of imidacloprid on the state of *Eisenia fetida* (Annelida, Clitellata, Lumbricidae). *Экологія та ноосферологія (Ecology and noosphere)*, 32(1), 41–46. <https://doi.org/10.15421/032107>
- Mardiastutik, Wiwik Endang. 2010. Mengenal Hewan Invertebrata. Bekasi: Mitra Utama.
- Maya,Sri;Nurhidayah. 2020. *Zoologi Invertebrata*. Bandung:Widina Bhakti Persada.
- Miha dkk.2014.*Makalah Filum Nemathelminthes*.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
- Mursyidah Aida.2014.*Identifikasi beberapa Hewan invertebrata dan Vertebrata di Jatim Park 2 Batu*.Fakultas MIPA,Universitas Jember.
- Nasronudin.2011.*Penyakit Infeksi Di Indonesia Edisi 2*.Surabaya:Airlangga University Press.
- Nurhadi.2018.*Buku Ajar Taksonomi Invertebrata*.Yogyakarta:CV Budi Utama.
- Prambudiningtyas.2015.*Makalah Filum Platyhelminthes*.SMA YAYASAN PEMBINA UNILA,Bandar Lampung.
- Rahmadina, R., & Renaldi, F. (2020). Inventarisasi Hewan Invertebrata Pada Filum Nemathelminthes. *Klorofil: Jurnal Ilmu Biologi Dan Terapan*, 4(2), <https://doi.org/10.30821/Kfl:Jibt.V4i2.9013>
- Taufan.2014.Pengertian Ciri-Ciri Klasifikasi Dan Struktur Tubuh Platyhelminthes<http://taufan-web.blogspot.com/2014/04/pengertian-ciri-ciri-klasifikasidan.html>.09 September 2015.

Vedia, I., Oscoz, J., Rueda, J., Miranda, R., García-Roger, E. M., Baquero, E., & Gelder, S. R. (2015). An alien ectosymbiotic branchiobdellidan (Annelida: Clitellata) adopting exotic crayfish: a biological co-invasion with unpredictable consequences. *Inland Waters*, 5(1), 89–92. <https://doi.org/10.5268/iw-5.1.799>.

Zhang X, Zhao B, Pang Q, Yi H, Xue M, & Zhang B, 2010. *Toxicity and Behavioral Effects of Cadmium In Planarian (Dugesia japonica Ichikawa et Kawakatsu)*. Fresenius Environmental Bulletin. 19 (12): 2895-2900.